

RIPRISTINO E GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI DI GINEPRO IN SLOVACCHIA

1. Pascolo di ginepro abbandonato vicino al villaggio di Lackov 2. Ginepri morti nel pascolo abbandonato vicino al villaggio di Močiar 3. Pascolo di ginepro gestito vicino al villaggio di Priechod 4. Le bacche di ginepro sono utilizzate principalmente nell'industria degli alcolici

IL COSA E IL PERCHÉ

Pascoli di ginepro in Slovacchia

I pascoli di ginepro sono un'importante caratteristica storica nelle nostre aree montane. In Slovacchia, durante la cosiddetta "colonizzazione valacchina", tali sistemi si diffusero praticamente in tutte le catene montuose dove si praticava il pascolo. Dopo il disboscamento e la conversione di aree idonee in pascoli, il ginepro era una delle poche piante legnose che non erano attraenti per le greggi di pecore, capre e bovini al pascolo. Allo stesso tempo, questi ecosistemi unici sono diventati un habitat adatto per diverse specie di insetti e uccelli.

Il ginepro (*Juniperus communis* L.) cresce in tutta la zona temperata dell'emisfero settentrionale, a sud del Nord Africa, a sud-est fino all'Himalaya occidentale, e forma molteplici razze geografiche. In termini di areale, si può dire che sia la conifera più diffusa al mondo, nonostante sia la meno competitiva tra le specie arboree autoctone. È estremamente poco esigente in termini di terreno e umidità e quindi prospera ovunque ci sia luce sufficiente. In origine, il ginepro cresceva solo dove le condizioni ambientali estreme (siccità e gravi carenze di nutrienti) impedivano la crescita di altri alberi. Si è diffuso soprattutto a causa del disboscamento da parte dell'uomo e, grazie alle sue caratteristiche, si è diffuso spontaneamente, soprattutto nei pascoli e nei prati. Fino alla metà del secolo scorso, il ginepro era ancora diffuso nel nostro paese come parte integrante delle nostre praterie permanenti. Tuttavia, dopo il declino del pastoralismo, molti pascoli sono stati colonizzati da altre piante legnose e lo spazio per il ginepro, esigente in termini di luce, ha iniziato a ridursi considerevolmente. Anche la "bonifica" dei prati dai residui legnosi, una condizione per ottenere sussidi per quest'area, ha contribuito in modo significativo al suo declino. La situazione era molto simile in molti altri paesi europei, motivo per cui i boschi di ginepro sono stati classificati come habitat di importanza comunitaria (NATURA 2000, codice SK: Kr2 5130).

AFFRONTARE LE SFIDE

Gestione e ripristino dei pascoli di ginepro

Il presupposto fondamentale per la conservazione e il ripristino dei pascoli di ginepro è il pascolo del bestiame (soprattutto ovini e bovini). Infatti, non è possibile preservare i pascoli di ginepro senza pascolo. Allo stesso tempo, è importante gestire attivamente i popolamenti di ginepro stessi rimuovendo gli individui di età eccessiva o diradando gruppi più grandi di ginepri che invadono gradualmente. I cespugli di ginepro troppo maturi tendono a scosciare (ad esempio sotto il peso della neve), creando aree dove pecore e bovini non possono arrivare; stesso problema si verifica nei boschetti di ginepro più continui. La copertura di ginepro favorisce quindi la ricolonizzazione da parte di altre specie legnose appetite dal bestiame, creando le condizioni adatte per la loro germinazione e ricrescita. Si verifica, in altri termini, un classico sviluppo successionale, la cui fase finale è un popolamento forestale privo di ginepri. Questi ultimi si estinguono gradualmente dominati dall'ombreggiamento, senza possibilità di rinnovo.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

VANTAGGI

Vantaggi del ripristino e della corretta gestione dei pascoli di ginepro

Il ripristino e la gestione sostenibile dei pascoli di ginepro in Slovacchia sono auspicabili sotto diversi aspetti.

Da un punto di vista ecologico, i pascoli di ginepro rappresentano sistemi agroforestali ad alta biodiversità, in quanto forniscono l'habitat per una serie di specie di insetti e uccelli rari e in via di estinzione ad essi legati. Una corretta gestione mantiene aperte le strutture di ginepro con singoli individui o piccoli gruppi di ginepri, prevenendo così il processo successionale e la conseguente scomparsa del ginepro stesso. Allo stesso tempo, questi ecosistemi contribuiscono alla ritenzione idrica dei suoli e al sequestro del carbonio, migliorando inoltre le condizioni microclimatiche per gli animali al pascolo e altri animali selvatici.

Da un punto di vista economico, i pascoli di ginepro sono importanti sia per la produzione sostenibile di carne o prodotti lattiero-caseari di alta qualità provenienti da animali allevati in modo estensivo, sia per la raccolta delle bacche di ginepro. Queste sono utilizzate dall'uomo da tempo immemorabile. Antichi medici e naturalisti come Ippocrate, Dioscoride pedanio e Plinio raccomandavano le bacche di ginepro contro una serie di disturbi. Gli estratti di ginepro fanno parte di vari preparati per massaggi mentre le bacche di ginepro hanno il loro posto nella gastronomia: sono usate per aromatizzare la selvaggina, sono un ingrediente del ripieno del pollo, sono molto popolari in aggiunta a crauti e cavoli, nelle salse, nel prosciutto e persino nei dessert a base di pere zuccherate. Tuttavia, l'uso preponderante di bacca di ginepro trova luogo nella preparazione di bevande alcoliche tradizionali come la borovika e il gin. La bacca è una materia prima importante e insostituibile per l'industria della distillazione slovacca. I nostri distillatori dichiarano che il loro fabbisogno è di circa 500 tonnellate all'anno. Paradossalmente, oggi quasi tutto il fabbisogno di bacche di ginepro per le distillerie è soddisfatto dalle importazioni.

Da un punto di vista culturale e storico, i pascoli di ginepro costituiscono una parte importante del patrimonio paesaggistico, estetico e ricreativo.

Nel complesso, il ripristino e la corretta gestione dei pascoli di ginepro costituiscono un importante contributo alla promozione di un uso multifunzionale del territorio, che colleghi i valori naturali con le esigenze pratiche e sociali.

ING. JAROSLAV JANKOVIČ, CSC., ING. MICHAL PÁSTOR, PHD.

National Forest Centre, Science and Research Division, Department of Silviculture and Seed Control

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.

IN EVIDENZA

- **Il ripristino dei pascoli di ginepro promuove la biodiversità e previene la desertificazione e il degrado dei paesaggi culturali.**
- **Una corretta gestione consente un uso sostenibile delle risorse naturali in conformità con la conservazione della natura e le esigenze economiche.**
- **La conservazione di questi sistemi contribuisce alla protezione del patrimonio culturale e delle forme tradizionali di gestione.**

Il pascolo delle pecore è il modo più efficace per preservare i pascoli di ginepro